

FUTBOLCHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHNING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Maxmudova Shaxnoza Xalil qizi

SF 52-22 guruh magistranti

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

Shaxnozka04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10611213>

Annotatsiya. Maqolada ayol futbolchilarni jismoniy tayyorgarligini oshirishda e'tibor berilishi kerak bo'lgan o'ziga xos xususiyatlari, hamda ularga jismoniy yuklamalar berayotganda alohida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlari atroflicha o'rganilgan. Bu borada tadqiqot olib brogan olimlarning fikrlari umumlashtirilgan holda tahlil qilinib xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, ayollar organizmi, alohida xususiyatlari, jismoniy rivojlanishi, jinsiy dimorfizm, natijalar samaradorligi, tahliliy usullar.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF
FOOTBALL GIRLS

Abstract. In the article, the specific features that should be paid attention to in improving the physical fitness of female players, as well as the aspects that should be paid special attention to when giving them physical loads, are studied in detail. In this regard, the opinions of scientists who have conducted research are summarized and analyzed, and conclusions are given.

Key words: physical fitness, women's organism, special features, physical development, sexual dimorphism, effectiveness of results, analytical methods.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ФУТБОЛИСТОК

Аннотация. В статье подробно изучены особенности, на которые следует обратить внимание при повышении физической подготовленности женщин-футболисток, а также аспекты, на которые следует обратить особое внимание при предоставлении им физических нагрузок. В связи с этим обобщаются и анализируются мнения ученых, проводивших исследования, и даются выводы.

Ключевые слова: физическая подготовленность, женский организм, особенности, физическое развитие, половой диморфизм, эффективность результатов, аналитические методы.

Dolzarbliigi va mavzuning o'rganilganligi. Jaxonda ayol futbolchilarni jismoniy tayyorgarligi va texnik-taktik harakatlari samaradorligini oshirish va ayol futbolchilarning mashg'ulot jarayonlaridagi fiziologik ko'rsatkichlari borasida qator ilmiy-tadqiqot ishlari o'tkazilgan. Lekin mazkur tadqiqotlarda ayol futbolchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish masalasi deyarli o'rganilmagan. Ayollarning organizm xususiyatlari va ularning musobaqa faoliyatining o'ziga xosligi aynan koordinasion qobiliyatlarni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarga extiyoj borligini belgilaydi.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda xotin-qizlar sportini, jumladan ayollar futbolini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Respublikamizda iste'dodli va salohiyatli futbolchilarni tanlash va tayyorlashning samarali tizimini yaratish, milliy terma jamoalar va professional futbol klublari uchun sifatli sport zaxirasini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Futbolchilarni tayyorlash yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot ishlarida mutaxassislar shunday nuqtai nazarga tayanadilarki, koordinasion qobiliyatlarni rivojlantirish ayol sportchilarni tayyorlashning asoslaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda xotin-qizlar sportini, jumladan ayollar futbolini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Mahalliy va xorijiy olimlar, murabbiylar, pedagoglar tomonidan mashg'ulot jarayonini yanada yaxshilash va ayol futbolchilar faoliyati natijaviyligini oshirishga qaratilgan ko'pgina takliflar bildirilganligiga qaramay, koordinasion qobiliyatlari darajasini oshirish masalasiga deyarli e'tibor qaratilmayapti.

Ayollar futbolida olib borilgan tadqiqotlarni tahlili shuni ko'rsatdiki futbolchi ayollarni jismoniy, texnik-taktik tayyorgarligi va fiziologik ko'rsatkichlariga oid tadqiqotlar mavjud, lekin koordinasion qobiliyatlarni rivojlantirish va takomillashtirishga oid izlanishlar soni kam ekani ma'lum bo'ldi. V.G.Pashensev futbolchi qizlarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqot olib borgan. D.V, Sobolyov va O.A.Buravel o'z tadqiqotlarida futbolchi qizlarning zarba berish xarakatlrini fiziologik xususiyatlarni tadqiq etgan bo'lsa M.V.Rыlov futbolchi qizlarning mashg'ulot jarayonidagi yugurish yuklamalarini o'rgangan. D.D.Zaysev esa o'z tadqiqotlarida yosh futbolchi qizlarning texnik-taktik tayyorgarligi hamda biologik rivojlanish sur'atlarini ilmiy asoslab bergan. Bundan tashqari Maxalliy mutaxasislardan N.M.Yusupov malakali futbolchi qizlarning tezkor-kuch tayyorgarligini takomillashtirish usullarini tadqiq etgan. Ma'lumki insonning jismoniy sifatleri uning tug'ilishidan boshlab shakllana boradi. Lekin uning bolaligida shu sifatlar qanday darajada shakllanishi, oddiy yoki murakkab haraktlarni o'zlashtirib olishi nafaqat uni o'sib, yashab kelayotgan muxitiga bog'liq, balki bolaning muayyan sifatini qanday vositalar yordamida rivojlanishi bilan belgilanadi.

Qanday jismoniy sifatning yetakchilik qilishi haqida mutaxassislarining fikrlari turli xilda ifodalanadi. Turli xil mualliflar tomonidan hozirgi kunda mavjud bo'lgan barcha amaliy sifatlardan kelib chiqqan xolda futbolchilarning barcha jismoniy sifatlarning har tomonlama majmuaviy ko'rinishda rivojlanishi muhimligi haqida fikr bildirish imkonini beradi. Sportda har tomonlama rivojlanganlik sport ixtisosligiga yo'naltirilgan xolatlarda katta samara beradi. Bunda sportning ma'lum turida yuqori rivojlanish faqatgina sportchining funksional va jismoniy imkoniyatlarini umumiy xolda oshirish va rivojlantirish asosida tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sportchining harakat, mahorat va ko'nikmalarining doirasi naqadar keng bo'lsa, u sportning tanlangan turidagi zaruriy harakatlarni shu qadar muvoffaqiyatli o'zlashtiradi.

Ayni paytda ayollar eng yuqori darajadagi musobaqalarda faol ishtirok etmoqda. Ayollarning rekord darajasi doimo o'sib bormoqda va ko'plab sport turlarida ayollar natijalar orasidagi farqni erkaklar bilan solishtirmoqdalar. Ayollar an'anaviy ravishda "erkaklar" sport turlarini: boks, kurash, futbol, xokkey, toqqa chiqish, og'ir atletika va boshqa sport turlarini faol ravishda o'zlashtiradilar. "Oddiy" ayolning funksional imkoniyatlarini bilish, yuqori sport ko'rsatkichlarini namoyish etgan ayol sportchilarning funksional imkoniyatlarini baholash uchun mutlaq qo'llanilmaydi. "Oddiy" ayolning somatik xususiyatlari sportchilarning xususiyatlaridan ham farq qiladi. Ushbu holatlar tananing morfologik va funksional tizimlarining jinsiy dimorfizmi muammolari doirasida tadqiqotlar o'tkazishni taqozo etadi. Ko'p yillik sport mashg'ulotlari jarayonida o'quv effektlari tarkibining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydigan va ayol sportchilarni tayyorlashda ulardan foydalanish hajmi va intensivligini cheklaydigan ayollar futbolida mashg'ulot jarayonining tashkil qilinishini chuqur va har tomonlama o'rganib chiqish zarurati shubha tug'dirmaydi. Bu shunga bog'liqlik, hozirgi paytda garchi mutaxassislarining ikkita qarama-qarshi fikrlari va shunga ko'ra bu masalaga bo'lgan ikkita yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin bo'lsada, ayollarni mashq qildirish metodikasi to'g'risida qat'iy ma'lumotlar yo'q. V.N. Platonovning fikriga ko'ra, olimlar va amaliyotchilarning bir guruhi mashg'ulot mezosikllarini tuzishda xotin-qizlarning ovarial-menstrual siklini inobatga olishni taklif qiladilar. Ikkinchi guruh mutaxassislar esa sportchilarning mashg'ulot jarayonini umumiy mashg'ulot qonuniyatlariga asosan tashkil etish zarurligini uqtiradilar.

Mashq qilish jarayonini to'g'ri tuzish asosiy jismoniy, ma'naviy va axloq-iroda sifatlarni uyg'unlashgan xolda rivojlanishini ta'minlaydi, ayol sportchilarning umumiy va maxsus tayyorlangaliklariga mustaxkam zamin yaratadi, organizmining uning asta-sekin, yo'nalganlik va kuchlanish bo'yicha yuklamalarning variativligidan foydalangan xolda ayash rejimida, o'sishi bazasida imkoniyatlarni yuqori darajada yetkazishga imkon beradi, ayollarning o'zini xis qilishi

ustidan muntazam kompleks nazorat ostida va maxsus biologik siklning fazalarini hisobga olgan holda mashq yuklamalarning individualyatsiyani ta'minlaydi, o'smirlik davrida jismoniy mashqlarni balog'atga yetish davrida organizmning barcha funksiyalarning murakkab qayta tuzishi bilan uyg'unlikda olib borish kerakligi hamda o'ta yuklanishlar funksional buzulishlarga va rivojlanishning kechikishiga olib kelishi mumkinligi uchun bularga alohida e'tibor qaratish lozim. 14-15 yoshli qizlarda katta yoshli ayollarga nisbatan o'rtacha quvvatli ishlarga bo'lgan kislorod talabi 1,5 marta ko'p bo'ladi. Shubhasiz, xotin-qizlar sportining ko'p qirrali jihatlarini o'rganish xotin-qizlar bilan o'tkaziladigan sport mashg'ulotlari asoslarini yetarlicha bilish orqali ta'minlanadi. Biroq bunda xotin-qizlar organizmining fiziologik hususichtlarini chuqur tushinib yetish zarur hisoblanadi. Shuning uchun xotin-qizlar sporti shu ikki yo'lni jamlagan holda qarab chiqilishi mumkin.

Ko'rib chiqilayotgan muammoning dolzarbligi aniq va u shu bilan tushintiriladiki, ilmiy-uslubiy va tibbiy adabiyotlarda ayol sportchilarning reproduktiv funksiyasida buzilishlar tez-tez uchrashi tadqiqotlar natijalari bilan asoslab berilgan. Aynan shular nafaqat tibbiyot xodimlarini, balki, birinchi navbatda ayol sportchilarni va ularning murabbiylarini havotirga solishi kerak. Ushbu jihatni e'tiborga olgan holda xotin-qizlar sportiga shifokorlar va ommabop nashrlar tomonidan jiddiy ayblovlar qo'yilmoqda. Biroq hozirgi paytda ularni bartaraf etishning imkoni yo'q, chunki ayol sportchilarni tekshiruvdan o'tkazgan tibbiyot xodimlarining tibbiy natijalari bir-biriga zid talqin qilinmoqda va hozirga qadar ayol sportchilarda bunday patologiyaning bu darajada yuqori bo'lishi sabablari to'g'risidagi savolga aniq bir javob berilmagan.

Yuqorida keltirilgan ishlarning tahlili shundan dalolat beradiki, ayollar jinsiy gormonlari mashg'ulot va musobaqa faoliyati jarayonida yurakning daqiqali zarba hajmining oshishiga, yurakdan qon o'tishining ortishiga, aylanayotgan qon hajmining ko'payishiga yordam beradi, miokard trofikasiga va tomirlar tonusiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Erkaklar gormonlari yurak faoliyatini yanada yuqori darajada faollashtiradi, chunki kardial glikogen, kreatinfosfadaning to'planishiga jiddiy ta'sir qiladi, erkaklarda yurak o'lchamlarini kattalashtiradi. Undan tashqari, oqsil almashinuviga faol ta'sir ko'rsata turib, ular miokardning qisqarish imkoniyatlarini oshiradi. E'tibor etish joizki, xotin-qizlarda yurak urish tezligi katta, sistolik va daqiqalik xajmi kam, bu aerob ish unumdorligi kam ekanligiga sabab bo'ladi. Masalan, ayol sportchilarda kislorodni maksimal iste'mol qilish (KMIQ) ko'rsatkichi erkaklarga nisbatan 20-30% ga kam. Reproaktiv tizim tomonidan androgenlarning ko'payishi jinsiy balog'atga yetishishni kechikishiga olib keladi, bu ko'krakning rivojlanishi va birinchi hayzning oxirida, hayz ko'rishning buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Aynan shu patologiya sportchilarda ham mavjud bo'lib, sport shifokorlari ro'yxatidan

o'tishadi. Shunday qilib sportchilarda hayz disfunktsiyasi haqida 6 marotaba ko'proq. Doping shaklida anabolik steroidlarni (androgenlarni) qabul qilishda sportchilarda yuzaga keladigan masculinizatsion belgilari juda yaxshi ma'lum. Shunday qilib, agar shifokorlar testosteronning ko'payishi va uning metabolitlari bilan bog'liq bo'lgan ayol tanasining o'ziga xos xususiyatlarini sog'liqning buzilishi deb hisoblasalar, sport amaliyotida bu holat ayollarga sportda ustunlik beradigan ijobiy anomaliya bo'lib, erkaklarga o'zlarining morfofunktsional ko'rsatkichlari bo'yicha murojaat qilishadi, bu ayniqsa ayollar sportida atletizmning ahamiyatini hisobga olgan holda juda muhimdir. Ayni paytda yetakchi sportchi xotin-qizlarda KMIQ ko'rsatkichlari kamroq shug'ullangan erkaklarning ko'rsatkichlariga mos keladi, hatto sportchi bo'lmagan erkaklarnikidan yuqoriroqdir. Ularning ko'rsatkichlari sportchi bo'lmagan xotin-qizlarning ko'rsatkichlari bilan solishtirilganda katta farq aniqlangan, bu ayol sportchilarda ushbu ko'rsatkich bo'yicha jinsiy dimorfizmning kamayganligidan dalolat beradi.

Xulosa. Shunday qilib xotin-qizlar futboliga jinsiy dimorfizm nuqtai nazaridan yondoshish ko'pgina hal etilmagan masalalarning yechimini topishga va ayol sportchilar bilan olib borilgan tadqiqotlar ma'lumotlarini boshqacha tushuntirib berishga imkon yaratadi. Yuqori malakali futbolchi qizlarning ko'p yillik tayyorgarligini oqilona turi ko'p jihatdan sport mahoratining shakllanish qonuniyatlari bilan belgilanadi. Muayyan bir sport turida, xususan ayollar futbolida musobaqa faoliyatining tuzilishi, uning samaradorligini belgilab beruvchi omillar, mashg'ulotlar va musobaqalar jarayonida asosiy yuklama oluvchi funksional tizimlar hamda mexanizmlarning moslashish qonuniyatlari sportdagi o'sish natijalarning o'sish sur'atlarini oldindan belgilab beradi. Mutaxassislarning fikricha, bu yerda biologik rivojlanishning muhim chegaralarini (3-4 yoshgacha) aniqlab beruvchi biologik yetilish sur'atlaridagi farqlar katta ahamiyatga ega.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH